

EPILEPSIA EM POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA: DESAFIOS DIAGNÓSTICOS, ESTIGMA E BARREIRAS DE ACESSO AO TRATAMENTO

Guilherme Marroques Noletto - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - guimarroques@gmail.com
Rebecca Padilha Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - rebeccapadilha1803@gmail.com
Arthur Vinicius Cirqueira Marinho - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - arthurmarinho123@hotmail.com
Wellyton Kelvy Pereira Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - wellytonkps@gmail.com
Kaio Henrique Silva de Freitas - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - kaio54927@gmail.com
Georgia Lelis Aranha Tavares – Universidade Federal do Vale do São Francisco – georgia_lelis@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma condição neurológica crônica comum, com impactos acentuados em contextos socialmente vulneráveis. Entre os povos indígenas da Amazônia, desafios como o acesso geográfico limitado, a escassez de serviços especializados e os diferentes modos de compreender a doença influenciam diretamente no diagnóstico e no tratamento. Apesar da importância clínica e social da epilepsia, ainda são escassas as evidências científicas que abordam essa condição sob uma perspectiva intercultural no Brasil, o que dificulta a elaboração de estratégias assistenciais eficazes e sensíveis às especificidades desses territórios.

OBJETIVOS: Analisar, por meio de revisão integrativa, os principais entraves ao diagnóstico e tratamento da epilepsia em povos indígenas da Amazônia, destacando o papel do estigma cultural, da precariedade estrutural e da ausência de diretrizes específicas na Atenção Primária à Saúde (APS). **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa com buscas nas bases SciELO, PubMed e LILACS (2010–2024). Utilizou-se a estratégia PICO (População: indígenas; Intervenção: diagnóstico/tratamento da epilepsia; Desfecho: barreiras de cuidado). A seleção seguiu as diretrizes PRISMA. Foram incluídos artigos originais, relatos de experiência e revisões que abordassem epilepsia em populações indígenas na América do Sul, com foco em acesso, adesão e percepção sociocultural da doença. **RESULTADOS:** Foram identificadas prevalências elevadas de epilepsia ativa em comunidades como os Bakairi e os Waiwai, com fatores associados como consanguinidade, baixa escolaridade e histórico familiar. O manejo clínico é dificultado por falhas na continuidade do fornecimento de anticonvulsivantes, rotatividade de equipes e ausência de protocolos adaptados à realidade indígena. O estigma cultural surge como uma das principais barreiras: em diversas comunidades, as crises são atribuídas a causas espirituais, o que leva ao isolamento social, abandono terapêutico e, muitas vezes, à recusa do diagnóstico biomédico. Crianças e adolescentes com epilepsia são particularmente invisibilizados. Estratégias com maior eficácia envolvem o uso de agentes indígenas de saúde, articulação com lideranças tradicionais e ações educativas interculturais, promovendo maior adesão e compreensão comunitária da doença.

CONCLUSÃO: O enfrentamento da epilepsia em contextos indígenas exige não apenas o acesso a medicamentos e profissionais, mas também o reconhecimento das dimensões simbólicas da doença e o diálogo entre saberes. O fortalecimento da APS com enfoque intercultural, aliado à formulação de políticas públicas específicas, é fundamental para ampliar o cuidado e reduzir desigualdades neurológicas em territórios tradicionais.

Palavras-chave: Epilepsia, Povos Indígenas, Amazônia, Atenção Primária à Saúde, Estigma.

REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, O. P.; CROCCO, E. Percepção dos déficits cognitivos e alterações do comportamento em pacientes com doença de Alzheimer. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 58, n. 2-A, p. 292–299, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0004-282X2000000200012>.

BORGES, M. A. et al. Prevalência da epilepsia entre os índios Bakairi do estado do Mato Grosso, Brasil. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 62, n. 3-B, p. 606–609, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0004-282X2004000400014>.

HONORATO, M. M. et al. Os desafios do controle de epilepsia em indígenas de uma tribo isolada da Amazônia: 15 anos de seguimento. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 81, n. 8, p. 727–734, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0043-1772653>.

NITRINI, R. et al. Performance of illiterate and literate nondemented elderly subjects in two tests of long-term memory. **Journal of the International Neuropsychological Society**, New York, v. 10, n. 4, p. 634–638, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1355617704104062>.

WARREN, L. A. et al. Prevalence and incidence of dementia among indigenous populations: a systematic review. **International Psychogeriatrics**, Cambridge, v. 27, n. 12, p. 1959–1970, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1041610215000861>.